

**A SZENT ISTVÁN EGYETEM,
AGRÁR- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
MAGYAR VIDÉK – PERSPEKTÍVÁK, MEGOLDÁSOK A XXI. SZÁZADBAN – KONFERENCIA
KERETÉBEN KÉSZÜLT TUDOMÁNYOS MUNKÁK**

**KÉSZÜLT A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ÉS
A KBC NONPROFIT KFT. TÁMOGATÁSÁVAL.**

SZERKESZTŐ:

DR. FUTÓ ZOLTÁN

KÉSZÜLT: SZENT ISTVÁN EGYETEMI KIADÓ, GÖDÖLLŐ

ISBN 978-963-269-686-7

©SZIE AGK

SZARVAS, 2017.

TARTALOM

I. SZEKCIÓ: HELYI FEJLESZTÉS LEADER CSOPORTOK TAPASZTALATAI

7.

ARANY FEREC – DR. EGRI ZOLTÁN – DR. GLÓZIK KLÁRA: TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK VIZSGÁLATA A LEADER FORRÁSOK TÜKRÉBEN BÉKÉS MEGYÉBEN 8.

KASSAI ZSUZSANNA: TÁRSADALMI TŐKE JELLEMZŐI 16.

SZÉL ADRIÁN: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁINAK ISMERTETÉSE 23.

II. SZEKCIÓ: KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK A VIDÉKFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN

26.

MAGYARNÉ KNAP DIÁNA: A MAGYAR KAP KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG MÁS TAGÁLLAMOK ÜGYNÖKSÉGEI VISZONYÁBAN 27.

RÁKÓCZI ATTILA: A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK RENDSZERE A 2014-2020-AS KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁBAN, MEGYEI TAPASZTALATOK 34.

SZABÓ CSABA – EGRI ZOLTÁN: A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ NÉPESSÉGMEGTARTÓ EREJE AZ AGRÁR VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁK VISZONYLATÁBAN 2010-BEN 41.

III. SZEKCIÓ: MEZŐGAZDASÁGI TECHNOLÓGIÁK

47.

BODNÁR KÁROLY – BODNÁR GÁBOR – MAKRA LÁSZLÓ – PRIVÓCZKI ZOLTÁN ISTVÁN: NYÚLISTÁLLÓK FELÚJÍTÁSÁNAK NÁHÁNY TECHNIKAI ÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSA 48.

CZIMBALMOS RÓBERT – KOVÁCS GYÖRGYI – TUBA GÉZA: ALACSONY TERMELÉSIKÖLTÉSCEKET ÉS MAGAS HOZAMOKAT BIZTOSÍTÓ ÚJ TALAJVÉDŐ MŰVELÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI KARCAGON 54.

FUTÓ ZOLTÁN – BENCZE GÁBOR: A KUKORICA ÖNTÖZÉSE CSEPEGTETŐ SZALAGGAL AKADÁLYOZOTT VÍZELLÁTÁS ESETÉN 60.

HOYK EDIT – FARKAS JENŐ ZSOLT: A MULTIFUNKCIÓS MEZŐGAZDASÁGI MODELL ÉS A HAZAI VIDÉKI TÉRSÉGEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK KAPCSOLATA 66.

KUTAS BENDEGÚZ – SZEGLET PÉTER: SZARVASGOMBÁVAL A VIDÉKÉRT 72.

NÉMETH ZOLTÁN: "MERT A VÍZ AZ ÚR" 76.

PRIVÓCZKI ZOLTÁN ISTVÁN – BORBÉLY CSABA – BODNÁR KÁROLY: FIATAL GAZDÁK VÁLLALKOZÁSAINAK JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉGE ÉS TŐKEIGÉNYE: KUKORICA TERMESZTÉS 82.

SOÓS ADRIENN – BALI LÓRÁNT – SZABÓ PÉTER: A BORÁSZAT ÉS SZŐLŐTERMESZTÉS HELYZETE MURAVIDÉKEN ÖSSZEHASONLÍTVA ZALA MEGYE HELYZETÉVEL ÉS ENNEK HATÁSA A VIDÉKFEJLESZTÉSRE 88.

IV. SZEKCIÓ: TURIZMUS A VIDÉKFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN

94.

GLÓZIK KLÁRA: BÉKÉS MEGYEI KASTÉLYOK ÉS SZEREPÜK A TURIZMUSBAN 95.

KÁLLAI KRISZTINA – BODNÁR KÁROLY: A DÉL-ALFÖLD VADÁLLOMÁNYA, MINT VADÁSZATI TURISZTIKAI VONZERŐ 102.

JEGESI VIVIEN - BAGDI RÓBERT - SZABÓ ATTILA: KALANDPARKOK, MINT TURISZTIKAI TERMÉKEK 109.

KÓRÓDI MÁRTA – BAKOS RÓBERTNÉ: A VIDÉKI GASZTROTURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDŐVONALA - AVAGY AZ ÉLMÉNYTARTALOM VÁLTOZÁSA 115.

PÁSZTOR MÁRTA ZSUZSANNA – BÉRES VIRÁG ÁGNES: A TURISZTIKAI SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA A DIGITÁLIS KORBAN – AVAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS OKOSAN
121.

PITLIK LÁSZLÓ – VARGA ZOLTÁN – BARTA GERGŐ – LOSONCZI GYÖRGY – PITLIK LÁSZLÓ (jun) – PITLIK MÁTYÁS – PITLIK MARCELL: MAGYAR STATISZTIKAI RÉGIÓK ÉRINTETTSÉGI SORRENDJE A SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELÉNEK HAVI ADATAI ALAPJÁN ELTÉRŐ MÓDSZERTANOKKAL
127.

REMÉNYIK BULCSÚ – SZABÓ LAJOS – GUTH LÁSZLÓ – SIKÓ BOTOND: A FALUSI TURIZMUS HELYZETE A TÉRSÉGMENEDZSMENTBEN
141.

RITTER KRISZTIÁN – BÉRES VIRÁG ÁGNES: A TOKAJI BORVIDÉK TURIZMUSÁNAK FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE
151.

V. SEKCIÓ: VÁROS – VIDÉK EGYENLŐTLENSÉGEK SZEREPE A MAGYAR TERÜLETI FEJLŐDÉSBN
160.

BELEZNAI RÓBERT – DURAY BALÁZS: BÉKÉS MEGYE JÁRÁSAINAK EURÓPAI UNIÓS TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK ELEMZÉSE
161.

ENGELBERTH ISTVÁN - HEGEDŰS SZILÁRD – MOLNÁR PETRONELLA – SÁGI JUDIT: KÉT MAGYARORSZÁGI JÁRÁS – BALASSAGYARMAT ÉS SZÉCSÉNY TERÜLETI FEJLŐDÉSE A SZLOVÁK HATÁR MENTÉN
169.

GURZÓ IMRE – ÁRPÁSI ZOLTÁN – KÁROLYI ANDRÁS: VÁZLATRAJZ AZ ELMARADOTT BÉKÉS MEGYEI KISRÉGIÓK TERMÉSZETI – TÁRSADALMI ADOTTSÁGAIRÓL ÉS ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTÁRÓL
178.

NÉMEDINÉ KOLLÁR KITTI: A HAZAI SMART TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A VÁROS- VIDÉK KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN
190.

PÉLI LÁSZLÓ: A MODERN VÁROSOK PROGRAM HATÁSA A TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEKRE
196.

RITTER KRISZTIÁN: AGRÁRHAGYOMÁNYOK A VIDÉKFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN A KUTATÁSOK FÉNYÉBEN
202.

VI. SEKCIÓ: A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS AKTUÁLIS TRENDJEI
209.

BODNÁR GÁBOR: A TÁRSADALMI TŐKE SAJÁTOSÁGAI VIDÉKI TEREKBN
210.

CSEHNÉ PAPP IMOLA: A TÁRSADALOM PERIFÉRIÁJÁN
217.

DÁVID VERONIKA – PINTÉR GÁBOR – HEGEDŰSNÉ BARANAYI NÓRA: MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK MEGTÉRÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA EGY ZALA MEGYEI TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL
223.

EGRI ZOLTÁN: TÉRBELI SAJÁTOSÁGOK A REGIONÁLIS KÖZÉP – ÉS KELET – EURÓPAI KONVERGENCIA-FOLYAMATOKBAN
229.

LAKATOS VILMOS: A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE CONTROLLING ESZKÖZÖKKEL
237.

LUKÁCS GÁBOR – BÁNHEGYI GABRIELLA – TÓTH ÉVA: KOMPETENCIÁK MEGÍTÉLÉSE VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉNÖK HALLGATÓK KÖRÉBEN
244.

MISKOLCZI ILDIKÓ: MOBIL ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE A TEREPI MUNKÁBAN AZ OKTATÁS SORÁN
254.

MOLNÁR ANDRÁS: A TÁRSADALMI SÉRÜLÉKENYSÉG VIZSGÁLATÁNAK LÉHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON
261.

MOLNÁR MÁRIA: SZARVAS URBANIZÁCIÓS SAJÁTOSÁGAI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI IRÁNYAI
270.

PARASZT MÁRTA: MÁRKA A TELEPÜLÉSEKEN – ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS
276.

VII. SEKCIÓ: POSZTERSZEKCIÓ
282.

- DEMETER PETRA – RITTER KRISZTIÁN: AZ OKTATÁS SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ VIDÉKI GYERMEKEK PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁBAN* **283.**
- KONCZ GÁBOR – NAGYNÉ DEMETER DÓRA: BIOENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK SZEREPE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN* **289.**
- KOVÁCS GYÖRGYI – CZIMBALMOS RÓBERT: BIRTOKMÉRET ÉS A GAZDASÁGOK GÉPESÍTETTSÉGÉNEK ALAKULÁSA EGY JNSZ MEGYEI FELMÉRÉSBEN* **295.**
- NAGYNÉ DEMETER DÓRA – KONCZ GÁBOR: AZ ÖNKORMÁNYZATOK FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTŐ SZEREPE HEVES MEGYÉBEN* **301.**
- TÓTH ADIRENN - LÁNG DÁVID - NÉMETH CSABA - TÓTH KÁLMÁN - SURÁNYI JÓZSEF – FRIEDRICH LÁSZLÓ: A TOJÁSFELDOLGOZÁS MELLÉKTERMÉK – HASZNOSÍTÁSA: AVAGY IPARI MELLÉKTERMÉKBŐL MEGÚJULÓ ENERGIA* **307.**
- TÓTH ADRIENN - NÉMETH CSABA - SALAMON BERTOLD - JÓNÁS GÁBOR - CSEHI BARBARA - NOORI KHABATI - FRIEDRICH LÁSZLÓ: A TOJÁSTERMÉKEK, A TOJÁS BIZTONSÁGOSABB FORMÁI* **313.**
- TÓTH ÉVA - TARSOLY RÓBERT - GELLÉRT EDIT – DÉNES MIKLÓS: BORKÓSTOLÓ, MINT BORTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSÉT MEGELŐZŐ FOGYASZTÓI IGÉNYFELMÉRÉS* **318.**
- URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA: HALLGATÓI KUTATÁSOK A VIDÉKFEJLESZTÉS TÉMAKÖRÉBEN SZIE GTK -N* **324.**

A TÁRSADALMI SÉRÜLÉKENYSÉG VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

MOLNÁR András^{1,2}

¹ Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, molnar.andras@ktk.pte.hu

²Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

Bevezetés

A természeti katasztrófák által okozott károk értéke növekvő tendenciát mutat világviszonylatban, amely különös mértékben érinti a vidéki térségekben élő lakosokat. A 2016. június 21-i Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jégkárban három település szinte teljes lakossága szenvedett károkat, amelyek a lakosok gazdasági és társadalmi helyzetéből adódóan katasztrófális mértékűek voltak. ((IFRC), 2016) Az éghajlatváltozás következtében növekvő veszélyek mellett napjaink demográfiai és társadalmi-gazdasági kihívásai kézenfekvő módon vetik fel a társadalom sérülékenységeinek kérdését.

A katasztrófa helyzetekkel kapcsolatos domináns paradigma szerint a lakosság passzív résztvevője az eseményeknek, a lakosok a katasztrófák elszennvedői, kialakulásuknak és kezelésüknek nem aktív szereplői. A domináns megközelítés végső célja a fizikai veszélyek elhárítása, az emberélet és az anyagi biztonság megóvása. Ezzel szemben a jelen tanulmányban is alkalmazott társadalmi sérülékenység paradigmája az élettelen veszélyforrások jelenléte mellett figyelmet fordít a gazdasági-társadalmi állapotból következő okokra és hatásokra is. Az alkalmazott szemléletmód a katasztrófákat interdiszciplináris szemszögből vizsgálja és végső célja a társadalom sérülékenységének csökkentése, illetve rezilienciájának fejlesztése. (Fordham et al., 2013)

Kétségteljes, hogy a természeti katasztrófák egyenlőtlenül sújtják a szegény és a gazdag embereket, s ez a különböző országok gazdasági teljesítményétől függetlenül mindenhol megfigyelhető. A fizikai veszélyekre és válaszként koncentráció megközelítés ezt a helyzetet nem tudja feloldani, miközben az egyes katasztrófaeseményekkel kapcsolatos diskurzusban a társadalmi, politikai vagy kulturális okokról gyakorlatilag szó sem esik. (Oliver-Smith et al., 2016) Pedig magától értetődő, hogy az alacsonyabb jövedelmű, vagy valamilyen oknál fogva marginalizált emberek és közösségek veszélyeztetettsége magasabb. Hazánk település-állományának jelentős hányada társadalmi-gazdasági szempontból depriváltnak, marginalizáltnak tekinthető (Koós, 2015), ami szükségessé teszi, hogy a katasztrófákkal kapcsolatban szociális és gazdasági kérdéseket tegyünk fel. Tanulmányomban ennek egy lehetséges útját kívánja felvázolni, amely a természeti és ipari kockázatok értékelésén alapuló jelenlegi tervezést egészítheti ki a helyi társadalmat érintő vizsgálatokkal. A társadalmi sérülékenység alapú tervezés során a gazdasági és szociális megfontolások teret kapnak, amely lehetőséget kínál arra, hogy a katasztrófákra való felkészülésre, felkészítésre és kockázat-csökkentésre irányuló törekvések tükrözzék az érintett lakosság valós szükségleteit. Jelen előtanulmány célja feltárni, hogy milyen lehetőségek és korlátok adóttak a társadalmi sérülékenység koncepciójának hazai környezetben való vizsgálatára.

Irodalmi áttekintés – vidéki térségek társadalmi sérülékenysége és veszélyeztetettsége

A tanulmány írásakor nem ismert olyan hazai kutatás, amely a katasztrófák háztartásokra, illetve azok jólétére és fogyasztására gyakorolt hatásait térben vizsgálja, azonban több külföldi vizsgálat alátámasztotta, hogy a rurális térségekben élő deprivált, valamint mezőgazdasággal foglalkozó háztartások sérülékenysége magasabb. (Sakai, Estudillo, Fuwa, Higuchi, & Sawada, 2017) Bizonyított, hogy a szegényebb államokban a katasztrófák több áldozatot szednek, miközben a gazdagabb országokban a gazdasági károk jelentősebbek – ugyanakkor az alacsonyabb jövedelmű területeken a biztosításokhoz való hozzáférés is alacsonyabb, ami az elszennvedett gazdasági károk relatív nagyságát emeli és az érintettek által érzékelt súlyát növeli. (Sawada és Takasaki, 2017) Akter és Mallick (2013) munkájában felvázolja a szegénység, sérülékenység és reziliencia kapcsolatát leíró modelljét, amelyben az adaptív kapacitás, mint a reziliencia egyik legfontosabb megnyilvánulási formája egyértelmű összefüggésben áll a jövedelmi viszonyokkal: egy szegényebb háztartásnak korlátozottak az adaptív kapacitásai, mivel kevesebb szolgáltatáshoz fér hozzá, illetve kevesebbet képes megfizetni. Vizsgálatukban kimutatták, hogy a szegényebb rétegek által lakott, strukturálisan kevésbé stabil és ellenálló kialakítású jellegű házak sérülékenyebbek voltak a vizsgált trópusi ciklon hatásaival szemben, a megfigyelt anyagi és fizikai károk, valamint a halálesetek és sérülések száma jelentősen magasabb volt az ilyen háztartásokban. Az anyagi károk relatív értéke (az elszennvedett károk értéke az esemény előtti jövedelemhez viszonyítva) a szegénységi küszöb alatt élő háztartásokban jelentősen magasabb volt, mint vizsgálati mintájuk átlaga. (Akteer és Mallick, 2013) Kijelenthető tehát, hogy a társadalmi szempontból sérülékeny lakossági csoportok kisebb mértékben férnek hozzá azokhoz az információkhoz és erőforrásokhoz, amelyekkel lehetőségük lenne felkészülni és válaszolni egy vélt vagy valós veszélyre. (Masterson et al., 2014)

A szegénység köztudottan az egyik legfontosabb faktor, amely növeli a fejlődő térségek katasztrófa-kockázatoknak való kitettségét, melyhez a humán és fizikai erőforrások korlátossága is hozzáadódik. (Balica, Dinh és Popescu, 2015) Mindezen körülmények a gazdaságilag fejlett országok elmaradott térségeiben, valamint prosperáló térségeinek szegregátumaiban is megtalálhatóak. Különösen igaz ez a megállapítás akkor, hogyha figyelembe vesszük a depriváció és a társadalmi kirekesztettség nem csak gazdasági értelemben jelentkezik: az oktatás (képzettség), a munkaerőpiaci helyzet, a lakhatási körülmények, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés mind olyan tényező, amely meghatározza az egyének, háztartások és közösségek lehetőségeit a katasztrófákra való felkészülés és az azokból történő felállás során. (Tedim *et al.*, 2014) Bár a társadalmi sérülékenység kritikus elem a közösségek ellenálló képességének fejlesztésében, gyakran negligálják azt a szakemberek, azonban igen gyakori, hogy a szegénységi és szegregációs mintázatok pont a legszegényebb lakossági csoportokat kényszerítik a legnagyobb kockázattal rendelkező területekre. (Masterson *et al.*, 2014) Számos katasztrófa során bizonyosságot nyert, hogy a legsúlyosabb következmények az izolált és marginalizálódott közösségekben alakulnak ki, amelyek gyökere gyakran a szegénységre és a depriváció egyéb rétegeire, pl. a lakhatási körülményekre vagy az infrastruktúrára vezethetőek vissza. (Cole, 2004) A katasztrófák által veszélyeztetett közösségek gyakran egy lefelé tartó deprivációs spirálban ragadnak, és sikertelenek a humán biztonság elfogadott szintjeinek biztosításában. (James és Paton, 2015) Haddow és társai ugyanakkor azt is megjegyzik, a magasabb jövedelem nem feltétlenül jelenti azt is, hogy a gazdagabb lakos, illetve a gazdagabb közösség meg is fogja védeni magát egy természeti katasztrófa során – egyéb faktorok, például a vallási szempontok is közre játszhatnak („Isten akarata”). (Haddow, Bullock és Coppola, 2014)

A fentieknek megfelelően az elmúlt évtizedekben a katasztrófa kockázatok csökkentésével foglalkozó szakmai és tudományos közösségek ráébredtek, hogy közös céljuk túlmutat az azonnali életmentés humanitárius eszméin. A felkészült és ellenálló közösségek létrehozását fogalmazták meg célul, amelynek részét képezik a szegénység elleni küzdelem és a magasabb életszínvonal valamint a jó kormányzás eszméi is. (James és Paton, 2015) A társadalmi sérülékenység vizsgálói az elmúlt időszakban a fogalom definiálásának kérdése felől a megbízható mérési módszerek felállítására fordultak. (Rufat *et al.*, 2015) Ugyanakkor a társadalmi sérülékenység fogalma és annak mérése kontextus-függő (Fatemi *et al.*, 2017). Ugyan hazánkban is vannak kísérletek a közösségi reziliencia fejlesztésére (Molnár és Devaney, 2016), de a térbeli folyamatok figyelembe vétele miatt szükségesnek vélem egy, a hazai viszonyokat tükröző mutató létrehozását.

Anyag és módszer

Jelen kutatás során a társadalmi sérülékenység koncepcióját kívánom alkalmazni hazai környezetben. Munkámban a települések szocio-ökonómiai helyzetére vonatkozó Koós-féle index a természeti és ipari veszélyforrásokra vonatkozó, jogszabály szerint elvégzett kockázat-elemzések eredményeivel való ötvözésére irányuló lehetőségeinket vizsgálom. Ahogy Balica és társai tanulmányukban javasolják, a kutatások célja olyan indikátorok létrehozása kell, hogy legyen, amelyek valóság leképezését célozzák és egyesítik a különböző kockázat-alapú elemzéseket a társadalmi, gazdasági, környezeti és mérnöki kihívásokkal. (Balica, Dinh és Popescu, 2015) Dolgozatomban egy ilyen, Magyarországra alkalmazható mutató kidolgozásának terét keresem.

1. ábra. a társadalmi sérülékenységi vizsgálat koncepciója, saját szerkesztés

A települések társadalmi helyzetére vonatkozóan a Koós Bálint által létrehozott Települési Deprivációs Indexből kívánok kiindulni. A Koós-féle index ötvözi a depriváció különböző formáira vonatkozó, települési szinten rendelkezésre álló népszámlálásból származó mutatókat, ideértve a foglalkoztatás nélküli háztartások arányát; a munkanélküliek arányát az aktív népességhez viszonyítva; a legalább középfokú végzettséggel rendelkező 25 év felettiek arányát; a lakosok átlagos jövedelmét; és a lakhatási deprivációra vonatkozóan a komfortfokozat nélküli

lakásállomány arányát. A deprivációs index egyúttal relatív mutató, hiszen egy főkomponens-analízis segítségével került számításra, így az egyes településekhez tartozó értékek a Főváros figyelembevétel nélkül vett országos átlaghoz való viszonyítást teszik lehetővé. (Koós, 2015)

Annak érdekében, hogy alátámasszuk, alkalmas a társadalmi sérülékenységi vizsgálatok során való felhasználásra, érdemes összevetni a Koós-féle deprivációs index komponenseit a Rufat és társai által elvégzett, a társadalmi sérülékenység mérésére alkalmazott mutatók tartalmát vizsgáló meta-analízisének megállapításaival. A 67 empirikus tanulmányt tartalmazó elemzés alapján látható, hogy a deprivációs index a társadalmi sérülékenység vizsgálatának fővonalába illeszkedő kompozit mutató, ami tartalmazza a második leggyakrabban előforduló gazdasági-társadalmi komponenst valamint a lakhatási komponenst. Megjegyzendő azonban, hogy a leggyakrabban használt demográfiai mutatókat nem használja fel (pl. életkorra vonatkozó adatok), ahogy a szintén fontos egészségügyi állapotra vonatkozó mutatók sem képzik alapját. (Rufat *et al.*, 2015) Annak vizsgálata, hogy az egészségügyi és demográfiai mutatók a hazai kontextusban valóban szükségesek-e, további vizsgálatok lehetnek szükségesek, azonban úgy vélem, a fentebb ismertetett, hangsúlyos gazdasági-társadalmi problémák ismertetésére a Koós-féle index maradéktalanul alkalmas.

Vizsgálataim másik kiindulási alapját a települések katasztrófa-kockázat elemzése és besorolása képi. A kockázat-elemzések célja, hogy meghatározzák egy katasztrófa bekövetkezésének valószínűségét, annak súlyosságát és potenciális következményeit, általában azzal a céllal, hogy segítsék az azonosított veszélyforrások kezelését célzó intézkedéseket, illetve stratégiákat. Az IPCC által használt megközelítésben a kockázat, a veszély, a kitettség és a sérülékenység kombinációja, amely három elem együttesen határozza meg a kockázat szintjét. A kockázatelemzést leginkább egy sor egymást követő lépésként írhatjuk le, amely során a rendelkezésre álló információkat egy erre létrehozott csoport vizsgálja. (Greve, 2016) A katasztrófák kockázat-elemzésére többféle módszertan létezik. A hazai módszertan elhelyezése szempontjából fontos ismertetni a legelterjedtebb és egyszerűen érthető koncepciót Ikeda alapján. A kockázat három tényezőből áll: forgatókönyv (S), valószínűség (P) és lehetséges következmény (D), amelyek becsléséhez az alábbi kérdésekre szükséges választ adnunk:

Milyen jellegű katasztrófa-esemény következhet be?

Milyen valószínű egy ilyen esemény bekövetkezése?

Milyen következményekkel jár egy ilyen esemény?

Mindez egyenletben megfogalmazva:

$$Kockázat = R\{S_i, P_i, D_i\},$$

ahol S_i a forgatókönyvet (mi történik?), P_i az előfordulási gyakoriságot (valószínűséget), és D_i a következmények súlyosságát fejezi ki. Az ismertetett koncepció abban tér el a kockázat-becsléssel kapcsolatos általános $R\{<P_i \times D_i>\}$ mátrixszal kifejezhető megközelítésektől, hogy az S_i beiktatásával figyelembe veszi a társadalmi és kulturális faktorokat. (Ikeda, 2006) Fontos megjegyezni, hogy a katasztrófák kockázat-elemzése gazdag irodalommal rendelkező terület, amely többféle, az ismertetett modellen alapuló, de attól eltérő megközelítést vonultat fel. A hazai kockázat-értékelési eljárás azonban nem az Ikeda által ismertetett modellhez, hanem a kockázatbecslés hagyományos megközelítéséhez illeszkedő kétdimenziós mátrixból indul ki, amelyben csupán a bekövetkezési gyakoriság és a súlyosság szerepel.

A települések katasztrófa-kockázati besorolása a Nemzeti katasztrófa kockázat értékelés részét képezi, és a katasztrófák elleni védekezésre vonatkozó szabályozásoknak megfelelően minden hazai településen időszakonként el kell végezni. Az értékelés során figyelembe veszik a különböző fizikai veszélyforrásokat és a településen ill. annak környezetében található veszélyes üzemeket, valamint veszélyesáru-szállításra használt vonalas infrastruktúrákat. Az értékelést a Polgármester minden évben felülvizsgálja, az esetleges módosítást pedig a Megyei Védelmi Bizottság elnöke, a megyei kormány megbízott hagyja jóvá. A hazai rendszer illeszkedik az Európai Tanács 8068/11 sz. következtetésében megfogalmazottakhoz, és a kockázatbecslést a megelőzési tevékenységek fontos lépésének tekinti. (Tóth, Harmati and Cseh-Szakál, 2012a) A kockázatazonosításhoz alapvető információforrást jelentenek a meglévő statisztikai adatok, történeti feljegyzések és egyéb tapasztalati tények. A folyamatot az önkormányzatok és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv együtt, szakvélemények és saját helyismeretük alapján végzik. A kockázatértékelés során meg kell határozni a különböző tényezők adott településekre vonatkozó kockázati szintjét a bekövetkezési valószínűség és a várható hatások valamint esetleges korrekciós tényezők figyelembevételével. A hazai gyakorlatban ilyen tényező fejezi ki az esetleges kockázatsökkentő intézkedések jelenlétét. Az eljárás végső lépéseként a kockázat szintjének megfelelően a települést a kapott eredménynek megfelelő katasztrófavédelmi osztályba sorolják. (Tóth, Harmati és Cseh-Szakál, 2012b)

Egy kockázat-elemzés mindemellett akkor tekinthető eredményesnek, hogyha annak eredményeként tovább fejlődik a kockázat-kezelés. (Collins *et al.*, 2015) Ezt a szemléletet tükrözi az, hogy a települések osztályba

sorolásának gyakorlati következményei vannak, például a polgári védelmi szervezetek létszámát és a lakosság tájékoztatásának gyakoriságát és módját is ez alapján határozzák meg (ld. 62/2012 BM Rendelet).

Eredmények és értékelésük

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kockázat-elemzés során társadalmi szempontokat csak korlátozottan vesznek figyelembe, így az egyesíthető a társadalmi-gazdasági jellegű mutatókkal. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a hatások becslésével kapcsolatban a módszertant rögzítő kormányrendelet relatív fogalmakat használ az anyagi károkra vonatkozóan (ld. „jelentős anyagi kár”), amely lehetőséget ad a becslést végző számára a településre vonatkozóan megállapítani azokat. Látható tehát, hogy a települési deprivációs index és a települések osztályba sorolása információ-tartalom tekintetében nincs átfedés, és mivel eltérő adattartalommal bírnak, esetleges egyesítésük nem jár egyes elemek duplikálásával. Az így létrehozható új mutató tehát egyesítheti a társadalmi-gazdasági tényezőket, a többrétegű depriváció jelenségét a természeti-ipari veszélyekből eredő katasztrófa-kockázattal.

1. táblázat: a Koós-féle deprivációs index és a települések katasztrófa-kockázatelemzése és osztálybesorolása során alkalmazott eltérő adatkörök. (saját szerkesztés)

Adattartalom	Koós-féle index	Települések osztálybesorolása
csak munkanélküli taggal bíró, foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	Tartalmazza	Nem tartalmazza
munkanélküliek a gazdaságilag aktív népesség arányában	Tartalmazza	Nem tartalmazza
legalább középfokú iskolai végzettségűek a 25-X éves népesség arányában	Tartalmazza	Nem tartalmazza
Átlagos adózott jövedelem havonta egy állandó lakosra	Tartalmazza	Nem tartalmazza
Komfort nélküli lakások aránya	Tartalmazza	Nem tartalmazza
Ipari veszélyforrások kockázatai	Nem tartalmazza	Tartalmazza
Természetes veszélyforrások kockázatai	Nem tartalmazza	Tartalmazza
Esetleges kockázatesökkentő intézkedések	Nem tartalmazza	Tartalmazza

Következtetések és összefoglalás

Hazánk településeinek társadalmi sérülékenységi alapú vizsgálata újszerű, a napjainkat meghatározó globális és helyi kihívások, az éghajlatváltozás és az összefüggő vidéki térségeket érintő depriváció szempontjából aktuális kutatási terület. A társadalmi sérülékenység kutatásának nemzetközi fővonalához csatlakozva és a katasztrófák elleni védekezés hazai gyakorlatához illeszkedően célszerű egy Magyarországra vonatkozó komplex mutató létrehozása. Tanulmányomban a problémafelvetést követően az elérhető adatállományok közül a Koós Bálint által létrehozott települési deprivációs index és a jogszabály szerint elvégzett katasztrófa-kockázatelemzések tartalmát vizsgáltam és megállapítottam a két mutató összevetettségét. A mutatók egyesítésére vonatkozó módszertani kérdések valamint az egyesítést követő térbeli elemzések kutatásom későbbi fázisát érintik és a társadalmi sérülékenység koncentrátságának valamint okainak mélyebb megértését szolgálják.

Dolgozatom előtanulmány jellegű és célja a kutatási területemet érintő párbeszéd kezdeményezése.

Kulcsszavak: társadalmi sérülékenység, depriváció, katasztrófa-veszélyeztetettség

Irodalom

- (IFRC) (2016) Emergency Plan of Action Final Report - Hungary: Heavy rain and hailstorm. Available at: adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=152707.
- Akter, S. and Mallick, B. (2013) 'The poverty-vulnerability-resilience nexus: Evidence from Bangladesh', *Ecological Economics*. Elsevier B.V., 96, pp. 114–124. doi: 10.1016/j.ecolecon.2013.10.008.
- Balica, S. F., Dinh, Q. and Popescu, I. (2015) 'Vulnerability and Exposure in Developed and Developing Countries: Large-Scale Assessments', in Paron, P. and Di Baldassare, G. (eds) *Hydro-Meteorological Hazards, Risks, and Disasters*. Amsterdam: Elsevier, pp. 125–162.
- Cole, S. (2004) 'Geohazards in Social Systems: An Insurance Matrix Approach', in Okuyama, Y. and Chang, S. E. (eds) *Modeling Spatial and Economic Impacts of Disasters*. Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 103–118.
- Collins, A. E., Jayawickrama, J., Jones, S. and Manyena, B. (2015) 'Conclusion: Hazards, Risks, and Disasters in Society', in Collins, A. E., Jones, S., Manyena, B., and Jayawickrama, J. (eds) *Hazards, Risks, and Disasters in Society*. Oxford: Elsevier, pp. 391–396.
- Fatemi, F., Ardalan, A., Aguirre, B., Mansouri, N. and Mohammadfam, I. (2017) 'Social vulnerability indicators in disasters: Findings from a systematic review', *International Journal of Disaster Risk Reduction*. Elsevier, 22, pp. 219–227. doi: 10.1016/j.ijdr.2016.09.006.
- Fordham, M., Lovekamp, W. E., Thomas, D. S. K. and Phillips, B. D. (2013) 'Understanding social vulnerability', in Thomas, D. S. K., Phillips, B. D., Lovekamp, W. E., and Fothergill, A. (eds) *Social vulnerability to disasters*. Boca Raton: CRC Press, pp. 1–32.

- Greve, A. I. (2016) 'Sustainable Development, Climate Change Adaptation and Disaster Management', in Uitto, J. I. and Shaw, R. (eds) Sustainable Development and Disaster Risk Reduction. Tokyo: Springer Japan, pp. 13–36.
- Haddow, G. D., Bullock, J. A. and Coppola, D. P. (2014) Introduction to Emergency Management. 5th editio, Introduction to Emergency Management. 5th editio. Oxford: Butterworth-Heinemann. doi: 10.1111/1540-6210.00244.
- Ikeda, S. (2006) 'An Integrated Risk Analysis Framework for Emerging Disaster Risks: Toward a better risk management of flood disaster in urban communities', in Ikeda, S., Fukuzono, T., and Sato, T. (eds) A Better Integrated Management of Disaster Risks : Toward Resilient Society to Emerging Disaster Risks in Mega-Cities. Tokyo: Terrapub, pp. 9–13.
- James, H. and Paton, D. (eds) (2015) The Consequences of Disasters : Demographic, Planning, and Policy Implications. Springfield, IL: Charles C Thomas Publisher LTD.
- Koós, B. (2015) 'A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására', Tér és Társadalom, 29(1). doi: 10.17649/TET.29.1.2681.
- Masterson, J. H., Peacock, W. G., Van Zandt, S. S., Grover, H., Schwarz, L. F. and Cooper Jr., J. T. (2014) Planning for Community Resilience : A Handbook for Reducing Vulnerability to Disaster. Washington, DC: Island Press. doi: 10.5822/978-1-61091-586-1.
- Molnár, A. and Devaney, L. (2016) Közösségi Reziliencia Városi Környezetben. Edited by A. Molnár. Budapest: Magyar Vöröskereszt. Available at: <http://www.mek.oszk.hu/16400/16467/index.phtml>.
- Oliver-Smith, A., Alcántara-Ayala, I., Burton, I. and Lavell, A. (2016) 'The social construction of disaster risk: Seeking root causes', International Journal of Disaster Risk Reduction. Elsevier. doi: 10.1016/j.ijdr.2016.10.006.
- Rufat, S., Tate, E., Burton, C. G. and Maroof, A. S. (2015) 'Social vulnerability to floods: Review of case studies and implications for measurement', International Journal of Disaster Risk Reduction. Elsevier, 14, pp. 470–486. doi: 10.1016/j.ijdr.2015.09.013.
- Sakai, Y., Estudillo, J. P., Fuwa, N., Higuchi, Y. and Sawada, Y. (2017) 'Do Natural Disasters Affect the Poor Disproportionately? Price Change and Welfare Impact in the Aftermath of Typhoon Milenyo in the Rural Philippines', World Development. Elsevier Ltd, xx. doi: 10.1016/j.worlddev.2016.12.036.
- Sawada, Y. and Takasaki, Y. (2017) 'Natural Disaster, Poverty, and Development: An Introduction', World Development. Elsevier Ltd, xx. doi: 10.1016/j.worlddev.2016.12.035.
- Tedim, F., Garcin, M., Vinchon, C., Carvalho, S., Desramaut, N. and Rohmer, J. (2014) 'Comprehensive Vulnerability Assessment of Forest Fires and Coastal Erosion: Evidences from Case-Study Analysis in Portugal', in Birkmann, J., Kienberger, S., and Alexander, D. E. (eds) Assessment of Vulnerability to Natural Hazards : A European Perspective. Amsterdam: Elsevier, pp. 149–178.
- Tóth, F., Harmati, I. and Cseh-Szakál, T. (2012a) 'Kockázatbecslési eljárás - Településeink veszélyeztetettségé', Védelem Online, (March). Available at: <http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/430-kockázatbecslési-eljaras-telepuleseink-veszelyessege.pdf>.
- Tóth, F., Harmati, I. and Cseh-Szakál, T. (2012b) 'Kockázatbecslési eljárás Magyarországon', Védelem Online. Available at: <http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/454-kockázatbecslési-eljaras-magyarorszag.pdf>.

A társadalmi sérülékenység vizsgálatának lehetőségei Magyarországon

Abstract

A szegénységben és vidéki térségekben élő háztartások sérülékenysége magasabb, mivel társadalmi-gazdasági helyzetük erősen korlátozza lehetőségeiket a katasztrófák következményeire való felkészülésben és az azokból való felállásban. A szegénység és a katasztrófa kockázatok térbeli eloszlásának figyelembevétele az egyik első lépése az átfogó területi alapon nyugvó reziliencia fejlesztését szolgáló programnak. Ugyan a települési katasztrófa kockázat besorolás Magyarországon az azonosított természeti és emberi eredetű veszélyforrások értékelésén alapszik, a lakosság társadalmi-gazdasági háttérét korlátozottan veszi csak figyelembe, így a társadalmi sérülékenység fogalma jelenleg nem jelenik meg a besorolásban. Jelen tanulmány a védelmi igazgatásban alkalmazott katasztrófa kockázat besorolás és a többszintű deprivációt érintő társadalmi mutató egyesítésének kísérleti lehetőségeit tárja fel és egy települési társadalmi sérülékenységi mutató létrehozására irányul.

Kulcsszavak: társadalmi sérülékenység, depriváció, katasztrófa-veszélyeztetettség, közösségi reziliencia

Possibilities for social vulnerability research in Hungary

Abstract

Deprived and rural households pose higher vulnerability as their socio-economic background limits their capacities to prevent, prepare for-, and bounce back from disasters. Considering territorial aspects, spatial distribution of poverty and disaster risks could be one of the first steps of a comprehensive spatial based resilience development. The municipal disaster risk classification in Hungary is based on the assessment of the identified natural and anthropogenic hazards, but does not reflect the socio-economic status, therefore the social vulnerability of the local population. Finding a path to join social indicators with the regulatory municipal disaster risk classification, this paper aims to assist the development of a municipal social vulnerability index for Hungary.

Keywords: social vulnerability, deprivation, disaster risks, community resilience